

CHEMISTRY

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЁННОГО МИКРООРГАНИЗМАМИ ВОЗДУХА НА ОСНОВЕ РАСТВОРА ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ОЗОНОМ

Татишвили Г.Д.

*К.ф.-м.н., директор Института неорганической химии и электрохимии им. Р. Агладзе
Грузия, Тбилиси*

Чагелишвили В.В.

Д.х.н., главный научный сотрудник Института неорганической химии и электрохимии им. Р. Агладзе

Басиладзе Ц.М.

К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии

Шанидзе Г.В.

К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии

Мамардашвили М.И.

К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии

Квирквелия Н.М.

Научный сотрудник лаборатории радиационной химии

Табатадзе С.В.

Сотрудник Института неорганической химии и электрохимии

DEVELOPMENT OF A METHOD BASED ON POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTIONS FOR CHECKING THE CLEANLINESS OF AIR CONTAMINATED WITH MICROORGANISMS AFTER OZONE TREATMENT

Tatishvili G.,

*Candidate of Fizical-Mathematical Sciences,
Director, R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry
Georgia, Tbilisi*

Chagelishvili V.,

Doctore of Chemical Sciences, R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry

Basiladze Ts.,

Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.

Shanidze G.,

Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry

Mamardashvili M.,

Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry

Kvirkvelia N.,

Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.

Tabatadze S.

Colleague of Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry

Аннотация

В данной работе представлены результаты очистки воздуха загрязненного вредными микроорганизмами разного типа (бактерий, плесени, грибов и др.), с использованием перманганата калия. Это возможно проведением загрязненного воздуха через окисленный раствор перманганата калия с последующим установлением изменения концентрации перманганата. Определение концентрации перманганата в растворах для анализа возможно при помощи калибровочной кривой.

Установлено, что применение перманганата калия определенной концентрации даёт возможность проверить степень очистки озонном как воздуха, так и насыщенного воздухом из книгохранилищ воды. Проверка этого метода проводилось на модельных и реальных объектах. Для количественной характеристики неизвестного загрязнителя воздуха (в г/л) и насыщенного воздухом из книгохранилищ воды, был выбран этиловый спирт. Было установлено соответствующее эквивалентное количество окисленного перманганатом калия этилового спирта в одинаковых условиях. Из компрессоров разной мощности был применен компрессор, скорость потока воздуха которого составляла 6 л /мин.

Abstract

This work presents the results of checking the cleanliness of air contaminated with harmful microorganisms of various origins (bacteria, molds, fungi, etc.) after ozone treatment using potassium permanganate. Changes in the number of harmful microorganisms, before and after ozone treatment can be determined. This can be achieved by establishing the change in concentration of permanganate after releasing the contaminated air through the

acidified solution of potassium permanganate. The concentration of permanganate can be determined in analytical compounds using calibration curves of the relationship between the concentration of the solution and the optical density. It was determined that using solution of a specific concentration of potassium permanganate allows for checking the degree of ozone purifying of contaminated air also water saturated with the air of a book storage. This method was examined on the model and real objects. Ethyl alcohol was selected for the quantitative (g/l) characterization of the contaminated air. The corresponding equivalent amount of an unknown pollutant gas oxidized with potassium permanganate and the water saturated with the air of the book storage was determined under the identical conditions. In addition, the compressor with an airflow rate of 6 l/min was used out of compressor of various capacities.

Ключевые слова: Перманганат калия, озон, модел, загрязнённый воздух, этиловый спирт, компрессор, хранилище.

Keywords: Potassium permanganate, ozone, model, contaminated air, ethyl alcohol, compressor, storage.

Введение

В разных хранилищах и складах сельскохозяйственных продуктов загрязненную вредными микроорганизмами среду часто очищают озоном, как сильным окислителем [1-3]. Метод озонирования используется во всех случаях, когда нужно очистить среду объекта от вредных микроорганизмов. Этими объектами могут быть медицинские учреждения, места сбора людей, теплицы, рассадочные "инкубаторы", библиотечные книгохранилища и др. Эти методы очистки требуют обработки вопросов дозирования определенных видов и уровней загрязнения. Спектр загрязнительных микроорганизмов любого объекта слишком широк и разнообразен. Исходя из этой сложности очень важно разработать сравнительно общей/универсальной методики анализа.

Целью исследования представленной работы была разработка перманганатного метода очистки загрязненной вредными микроорганизмами объектов (воздуха, также насыщенной из книгохранилищ воздухом воды, до и после обработки озоном, испытание этого метода на модельных и реальных объектах.

Экспериментальная часть

В представленной работе рассматривается возможность применения перманганатного метода.

Концентрация растворов перманганата калия определялась с помощью калибровочной кривой зависимости оптической плотности от концентрации, применяя фотозлектроколориметр КФК-3 ($\lambda = 530$ нм), рис. 1.

Рис. 1. Кривая зависимости оптической плотности (D) от концентрации растворов перманганата калия (C г/л)

Эксперименты озонирования и перманганатного метода были проведены на модельных системах. Для этого искусственно создавалось специально загрязнённое пространство $v = 1$ М³. Для загрязнения воздуха в это пространство помещали 4 кг

формированного животного навоза, который перед опытом заменялся новым. Принципиальная схема системы приведена, на рис. 2.

Рис. 2. Камера наблюдений очистки загрязнённого микроорганизмами воздуха озонированием

где: 1-изолированная система, 2-слой навеса внизу; 3-компрессор; 4-присоединённая к компрессору труба выхода воздуха, которая входит или в сосуд(5), где залит перманганат калия, или в озонатор(6), из которого озонированный воздух трубкой(6) переходит в раствор перманганата калия(7). Трубки 4 и 7 на концах имеют распылители воздуха, которые обеспечивают равномерное распределение воздуха в растворе. Изолированное пространство имеет окошечко(8), куда входит воздух. Эксперименты проводились в растворах перманганата калия, концентрации 0,04 г/л и 0,08 г/л,

скорость потока воздуха из компрессора была 6 л/мин, производительности озонатора- 0,4 г/час.

В оба сосуда помещали по 200 мл раствора перманганата калия (0,04 г/л и 0,08 г/л). В сосуды с растворами перманганата калия указанных концентраций пропускался компрессором загрязнённый воздух в течение 1-го, 2-х и 3-х часов. Данные проведённых измерений помещены в таблице 1.

Данные изменения концентрации и оптической плотности растворов перманганата калия при пропускании загрязнённого воздуха.

Таблица 1.

№1. Время пропускания загрязнённого воздуха(час) и отстоявания (сутки)	D	C, г/л	Разность концентраций, г/л	№2. Время пропускания загрязнённого воздуха(час) и отстоявания (сутки)	D	C, г/л	Разность концентраций, г/л
0	0,540	0,050		0	0,754	0,072	0
1 час	0,424	0,045	0,005	1 час	0,674	0,064	0,008
2 час	0,378	0,038	0,012				
				1 сутки	0,601	0,055	0,020
3 сутки	0,241	0,024	0,026	3 сутки	0,149	0,010	0,062
				4 сутки	0,156	0,012	0,060
5 сутки	0,220	0,020	0,030				
6 сутки	0,216	0,019	0,031				
				2 час	0,468	0,045	0,027
				1 сутки	0,291	0,027	0,045
				3 сутки	0,149	0,010	0,060
3 час	0,332	0,034	0,016	3 час	0,465	0,042	0,030
3 сутки	0,165	0,015	0,035	3 сутки	0,308	0,030	0,042
				4 сутки	0,269	0,026	0,046
5 сутки	0,126	0,012	0,038				
6 сутки	0,116	0,011	0,039				
7 сутки	0,105	0,010	0,040				
8 сутки	0,082	0,008	0,042				

Изменение концентрации раствора перманганата калия через 3 часа пропускания загрязнённого воздуха в растворе меньшей концентрации равно 0,016 г/л, а в растворе большей концентрации - 0,030 г/л. Такая разница логически объясняется тем, что в растворе большей концентрации окисление происходит интенсивнее. Этим объясняется и то, что максимальное окисление достигается в растворе меньшей концентрации через 8 суток, а в растворе большей концентрации через 4 суток. За указанное время в обоих растворах расходуется одинаковое количество перманганата калия, соответственно 0,042 г/л и 0,046 г/л.

Для количественной оценки загрязнённости воздуха был выбран этиловый спирт. С этой целью

этиловый спирт окислялся раствором перманганата калия в тех же условиях. Этиловый спирт выбран был как простое органическое соединение, которое быстро окисляется в растворе перманганата калия и поэтому в процессе окисления вероятность образования промежуточных продуктов окисления маловероятна. Результаты окисления этилового спирта приведены в таблице 2.

Данные окисления этилового спирта перманганатом калия (исходные данные концентрации и оптической плотности раствора перманганата калия: С-0,074 г/л, D-0,777).

Таблица 2

№	Исходный раствор перманганата калия + этиловый спирт	Время окисления, мин	D	C г/л	Разность концентраций, г/л
1	200мл+5мл	5	0,767	0,073	0,001
		10	0,758	0,071	0,003
		15	0,740	0,065	0,009
		20	0,704	0,061	0,013
2	200мл+3мл	5	0,750	0,068	0,007
		10	0,748	0,068	0,007
		15	0,745	0,066	0,008
		20	0,736	0,064	0,010

Приведённые в таблице 2 данные окисления этилового спирта перманганатом калия указывают определённую продолжительность процесса окисления и являются приемлимыми при сравнении с данными таблицы 1 и поэтому могут быть применены для количественной оценки процесса загрязнения. Например, расходуемое количество перманганата калия при окислении загрязнённого воздуха (0,008 г/л) в модельной системе в таблице 1 эквивалентно тому же количеству при окислении этилового спирта (0,008 г/л) в таблице 2. Такая же

картина наблюдается в случае окисления перманганатом калия загрязнённого воздуха из книгохранилища библиотеки (реальная система), как это видно из данных таблицы 3 (0,001 г/л и 0,003 г/л) эквивалентных данным таблицы 2.

Данные окисления раствором перманганата калия воды, насыщенной воздухом книгохранилищ библиотеки (Исходный раствор перманганата С-0,070 г/л, D-0,765, λ -530 нм

Таблица 3

Содержание анализирующего раствора	D	C, г/л	Разность концентраций, г/л
50 мл воды + 50 мл KMnO ₄ (холостой опыт)	0,480	0,042	0 (Исходный)
50 мл воды из книгохранилища 1 + 50 мл раствора KMnO ₄	0,460	0,041	0,001
50 мл воды из книгохранилища 2 + 50 мл раствора KMnO ₄	0,446	0,039	0,003

Выводы

Установлена возможность применения раствора перманганата калия определённой концентрации для проверки степени очистки озоном загрязнённого воздуха помещений. Для количественной оценки загрязнённости воздуха применялся этиловый спирт.

Также установлено эквивалентное количество неизвестного загрязнителя воздуха в обоих случаях, как и модельной, так и реальной системе. Из применённых разных компрессоров предложен компрессор, скорость потока воздуха которого равен 6 л/мин.

Список литературы

1. А.Р. Кочеткова «Технология консервирования тропических и субтропических фруктов и овощей, Киев-Одесса, «Высшая школа», 1989, с.352.
2. Журнал «Овощи и фрукты». Киев, Декабрь, 2014, с.54-60.
3. R. Tushurashvili., M. Panchvidze., Ts. Basiladze., G. Shanidze., M. Mamardashvili., N. Kvirkevelia. Study of the dynamics of ozone decay in the ozonated portable water. Slovak international scientific journal, 2020, v.1, #37, pp 4-6.